

ИНСОН САЛОМАТЛИГИ ИЖТИМОЙ МУҲИТ ЖАМИЯТДАГИ ЭТНОАКСИОЛОГИК ҚАРАШЛАР

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549968>

Жуманиязова Махира Рахимберган кизи

УрДУ, тадқиқотчиси,

Инсон саломатлиги ижтимоий муҳит, жамиятдаги этноаксиологик қарашлар, тиббиёт институтларининг фаолияти, давлат томонидан амалга оширилган ижтимоий ҳимоя, репродуктив демографик сиёсат, баъзан эса тасодифий (масалан, короновирус) вазиятлар билан боғлиқдир. Шунинг учун “мутлак, соф саломатлик” йўқ, у ҳар доим жамиятда кечаётган ижтимоий жараёнлар ва инсонларнинг ўз ҳаётига, ривожланиш имкониятлари ва соғлом турмуш тарзига муносабатларига боғлиқдир. Демак, саломатлик феномени ҳар доим ижтимоий борлиқ таъсирида шаклланиш хусусиятига эга, ҳатто табиий-физиологик имкониятлар ҳам маданийлашиш (таълим-тарбия таъсирида шаклланиш, жисмоний ва тиббий билимлардан хабардор юриш, саломатлик ҳақидаги этноаксиологик қарашларни эгаллаш ва ҳоказолар)ни тоқазо қилади. Шу тариқа саломатлик феномени инсоният мавжудлигининг кафолати, глобал аҳамиятга эга воқелик сифатида келади. Унинг тиббий-инновацион жиҳатлари ҳам ушбу контекстда қаралиши даркор.

Инсон саломатлиги масаласининг глобал муаммо экани инсоният 2020-йилда бошланган КОВИД-19 натижасида яққол идрок этди. Мазкур короновирусдан бугунга қадар 5 150 560 нафар киши олган. Ўзбекистонда бу кўрсаткич 1389 ташкил этади.²³ Сир эмаски, илмий техник тараққиёт ва урбанизация инсон ҳаётини енгилаштирди ва уларни узайтирди, саломатлигини тиклашнинг янги-янги усуллари (тиббий, фармакологик, осиходиагностик ва физиологик) кашф этди. Мазкур ютуқлар саломатлик ҳақида қайбуришнинг янги-янги боисларини келтириб чиқарди. Масалан, гиподинамия (кам ҳаракатчанлик) “аср хасталиги” инсон хатти-ҳаракатларининг деярли 100 мартага (XX асрда) қисқаргани туфайли юзага келган. Мутахассисларнинг хисоб-китобига кўра, жисмоний инертлик (суствлик) аёллардаги кўкрак беги хасталикларининг 21-25% га сабаб бўлади. Диабетнинг 27%и юрак-қон томирлари билан боғлиқ хасталикларнинг 30% кам ҳаракатчанлик натижаси хисобланади. Кейинги 20йил ичида яшаётган касалликлар сони ошиб қолган – улар инфаркт, ушбу касалликларга эркаклардан кўра хотин-қизлар кўпроқ чалинар экан²⁴. Эркак билан аёл (хотин-қизлар) физиологик тузилиши ва ривожлантиришда фарқлар бор. Масалан, қизболанинг балогатга етиши 8-9 ёшдан бошланади. Бунда пубертат олди (сексуал олди) ва пубертат фаза тафовут қилинади: пубертат олди фазаси 13-14, пубертат фазаси

²³ [хттп://www.bbc.com>Руссиян>не.. ЖХУ КССЭ КОВИД-19](https://www.bbc.com>Руссиян>не.. ЖХУ КССЭ КОВИД-19)

²⁴ [хттп://04паспортребнадрос.ру/индекс](https://04паспортребнадрос.ру/индекс). Пхт/компонент, контент/а ритсле/43-сан/аттел/9076-2404 2018. пдф;
хттп://www.wxo.инт/диетпъйси саластвитй/па/ру

18 ёшгача давом этади. Ёш морфологияси, физиологияси ва биохимияси бўйича мутахасислар қизлар учун ўсмирлик ёшлари 12-15, йигитлар учун 16-20 ёш деб хисоблайдилар²⁵. Мазкур ёшлар организмидаги физиологик ва фелогенетик-морфологик ўзгаришларни, бу ўзгаришлар организм саломатлигига, шахс рухиятига таъсирини кўрсатади. Хотин-қизларга мос бўлган бундай физиологик ва фелогенетик-морфологик жихатлар кўп, улар хақида илмий-тиббий адабиётларда кўп ёзилган²⁶. Бизни хотин-қизларнинг саломатлигини мустахкамлашнинг ижтимоий-фалсафий жихатларини қизиқтиради.

Саломатлик миллий, этнотажрибалардан узоқ эмас, у турлича талқин қилиши мумкин. Масалан агар гарб тафаккури ва анъанаси унга “яхшилаш ва чуқурлаштириш” ни назарда туца, шарьда у “тўплаш ва етказиш” га мойил²⁷ “Яхшилаш ва чуқурлаштириш” деганда эришилган тиббий, жисмоний тажрибаларни мукаммаллаштириш ва янада такомиллаштириш назарда тутилади. Шунинг учун ҳам гарбда мавжуд тажрибалардан қоникмайди, уларни янада “яхшилаш” га интилади. Шарқда мавжуд анъаналарни ва тажрибаларни “тўплаш ва етказиш” яъни асраш ва авлодларга етказишга мойил. Агар Гарб янги-янги усулларни яратишни, янги-янги воситаларни кашф этади хаёт тарзига айлантирган бўларди. Шарқ учун мавжуд воситалар етарли, улар тарихий-маънавий тажрибалар сифатида асралиши ёшларга етказилиши даркор. Гарбона ёндашувни инглиз ренессанси асосчиси Ф. Баком “илм-фан мақсади инсон хаётига кашфиётлар эзгуликлар бериш” деб таърифланган эди²⁸ Шарқона талқин этса қадимги Хитой, қадимги Зардуштий аноаналарга қайтишда акс этади. Ислом эса хотин-қизларни мавжуд физиологик талабларга мувофиқ хайз пайтида тоза юришга ундайди, “рух каби соғлом вужуд” хақида қайгуриб, капондан ўтиш, чопиш, сузиш, мусобақалар томошасига бориш қабиларни тавсия этади. Лекин улар Ислом анъаналарига мос келиши эркакларда хирс уйғотиши тарзида амалга оширилмаслиги керак.²⁹ Саломатлик кўп омилларга боғлиқ. Масалан, тўғри овқатланиш масаласини олайлик. Хотин-қизларга семириш хос, айниқса турмушга чиққач. Шунинг учун Европада 60-йилларда ёгли ва гўштли овқат истеъмол қилишдан вос кечиш, пархез тутиш озишга ёрдам берувчи хотин-қизлар клублари кўпайди. Машхур модачи Коко Чанелнинг озишга даъвати модага айланди. 70-йилларда микробиологик пархез, 80-йилларда камқувватли овқатлар ейиш авж олди. Бутун

²⁵ Кузнецова М.Н. физиология И потология периода половоча созревания//справочник по акушерству и гинекологии, - Москва: “медицина”, 1980. 248

²⁶ Энциклопедия молодой женщина. перевод с чей экого. -Ташкент: Гл. ред. Узб. сов. энциклопедия, 1987; Стоппард М. Полезные советий девушкам. перевод с английского Н.М. Лайко. -Москва: “медицина”, 1991; Фролова О.Г қизларнинг жинсий тарбияси. -Тошкент: “медицина”, 1986; Махмудов Э.С., Ким Г.Г., Алламуротов М., Зарипов Э. возрастная физиология И основий гигиений, учебний. -Ташкент: Литфонд союза писателей РУз., 2006.

²⁷ Нижников С.А. Путий обрители здарова И мировоззрения//философия здарова. -Москва: Институт философий РАЙ, 2001. С.5

²⁸ Бекон Ф. Соченения в 2самих том 2. -Москва: Нил, 1972. с45.

²⁹ Г.ХТТ.Х справочник мусулмонский женшиний. Олматий, “классик.М”, 2004. С33-35

Европа хотин-ызлари парhez ёрдамида озишга ўтди.³⁰ Махсус тадқиқотлар кўрсатадики парhez ёрдамида озишга қаратилган ҳаракатлар самара беравермайди, аёллар организмида шундай морфофизиологик жараёнлар содир бўладики, улар кўпроқ табиий биологик омиллар таъсирига бўйсунди³¹. Бу кўпроқ гормонал тузилиш пайтида рўй беради. Баъзи аёлларда ортикча вазн 20,30,50 хатто ундан ҳам кўпроқ кгга бўлади, бу эса хасталик аломатидир. Агар хотин-қизлар “ортикча вазн билан курашмас, уларда пайдо бўладиган кассаликлар билан тиббиёт ходимлари курашишга мажбурдир” демак, парhez эмас (унинг ортикчалиги жисмоний заифликка олиб келади), жисмоний ҳатти-харакат, фаоллик, спорт машқлари ортикча вазндан асрайди.” Жисмонан тўғри ривожланиш хотин-қизлар хотин-қизларнинг сихат саломат бўлишида катта аҳамиятга эга. Илмий-техника прогресси одамнинг жисмоний иш билан шугулланишнинг анча камайишига – “мушкул оғришига” олиб келади. Агар бундан 100 йил муқаддам мушкул иши улуши 96 процентни ташкил этган бўлса, ҳозир бу рақам 1 процентга тушиб қолган. Шубҳасиз, 100 йил мобайнида инсон фаолияти доирасида анча кенгайди ва ҳозирги пайтда мушкул ишининг 1 проценти ўтган аср ўрталаридаги бу ишнинг 1 процентидан мушкул ифодаларда ортик³². Аммо қизлар мушқаларнинг физиологик ривожланишида ўзига хослик борлигини унутмаслик даркор “Қизлар учун жисмоний машқлар бақувват қилишдан кўра жисмоний ҳаракатлари уйғун бўлишига ёрдам бериши, ўзида бадий гимнастика элементларини сақлаган бўлиши лозим”³³. Хотин-қизлар саломатлигини мушқамлашда жисмоний тарбия ва махсус жисмоний машқларнинг ўрни катта. Шунини унутмаслик керакки, жисмоний маданият билан шугулланиш этномаданий анъаналар билан уйғун келади. Масалан, ўзбек аёлларини спорт уюшмаларида кўриш ёки кўчада жисмоний машқлар билан шугулланаётган ўзбек, айниқса мусулмон аёлини учратиш қийин. Ўзбек аёлларининг кўпфарзандлик, ҳовлида яшаш, эри руҳсатисиз кўчага чиқмаслик, ўзининг қадди – қоматини қўз-қўз қилишдан уялиш каби этно тасаввурларимиз борки, улар аёлларимизда жисмоний маданиятга оид қарашларни деярли шакллантирилмаган. Уларнинг жисмоний маданият борасида қарашлари мактаб ёки бошқа ўқув даргоҳида олган таасаввурларидан иборат.

Резюме:

Ушбу мақолада, Инсон саломатлиги ижтимоий муҳит, жамиятдаги этнофизиологик қарашлар, тиббиёт институтларининг фаолияти, давлат томонидан амалга оширилган ижтимоий ҳимоя, репродуктив демографик сиёсат, баъзан эса тасодифий (масалан, короновирус) вазиятлар билан боғлиқдир.

Resume:

In this article, human health is related to the social environment, ethnoaciological views in society, the activities of medical institutions, social protection implemented by the

³⁰ Дункелд Ж Тхе Гоод Диет Гуиде.”Л.Констабле Робивисион Лтд.1995.Б.8

³¹ энциклопедия молодой женщины. Перевод с чешского,-Ташкент:ГЛ.ред.Узб.сов.энциклопедии,1987.С.63.

³² Фролова О.Г. Қизларнинг жинсий тарбияси.-Тошкент : “Медицина”, 1986 .1 б

³³ Фролова О.Г. Қизларнинг жинсий тарбияси.-Тошкент : “Медицина”, 1986 .20 б

state, reproductive demographic policies, and sometimes accidental (e.g., coronavirus) situations.

Продолжит

В данной статье здоровье человека связано с социальной средой, этноаксиологическими взглядами в обществе, деятельностью медицинских учреждений, социальной защитой, реализуемой государством, репродуктивной демографической политикой, а иногда и случайными (например, короновирусными) ситуациями.

Таянч тушунчалар:

Этноаксиологик қарашлар, этноаксиологик, ташқи таъсирлар, саломатлигини мустаҳкамлаш, маданий-маърифий тадбирлар, тўғри овқатланиш, гендер тадбирлар, жисмоний ҳаракатлар, саломатлик институтлари ва марказлари, спорт уюшмалари.

Basic concepts:

Ethnoaxiological views, ethnoaxiological, external influences, health promotion, cultural and educational activities, proper nutrition, gender activities, physical activity, health institutions and centers, sports associations.

Базовые концепции:

Этноаксиологические воззрения, этноаксиологические, внешние воздействия, укрепление здоровья, культурно-просветительская деятельность, правильное питание, гендерная активность, двигательная активность, оздоровительные учреждения и центры, спортивные объединения.